

Список клопов национального парка «Бузулукский бор» (Оренбургская область)

В. А. Немков, В. О. Козьминых

Немков Виктор Акимович, нацпарк «Бузулукский бор», ул. Почтовая 3,
пос. Колтубановский, Бузулукский р-н, Оренбургская обл., 461000; orenemus@mail.ru

Козьминых Владислав Олегович, Пермский гос. гуманитарно-педагогический
университет, ул. Сибирская, 24, г. Пермь, 614990;
vlad.kozminykh@mail.ru; kvoncstu@yahoo.com

Поступила в редакцию 4 марта 2024 г.

Ключевые слова: насекомые, полужесткокрылые, Heteroptera, Бузулукский район, новые находки.

Восточная часть национального парка «Бузулукский бор» площадью 106.79 тыс. га расположена в основном на территории Бузулукского р-на Оренбургской обл. и является самым крупным островным сосновым массивом с реликтовыми ландшафтами на севере степной зоны европейской части России. Природные условия и флора Бузулукского бора подробно описаны в монографии Н. О. Кин (2009). Сведения о насекомых этой территории, в частности полужесткокрылых, рассеяны по отдельным источникам и никем ранее не обобщались. Судя по обзору научных исследований в заповеднике за 1924–1948 гг. (Савинова, 2017), первый список насекомых Бузулукского бора составлен научным сотрудником заповедника А. С. Чистовским (1946), материалы представлены в фондовых коллекциях Зоологического института в г. Санкт-Петербурге (ЗИН). О клопах, собранных А. С. Чистовским, неоднократно упоминалось в работах ряда специалистов ЗИН (Garon, 2008; Namyatova, Konstantinov, 2009; Константинов, Зиновьева, 2017; Neimorovets, 2020; Konstantinov, Neimorovets, 2021), а также в диссертации И. В. Дюжаевой (2000).

Одним из авторов настоящей работы (В. А. Немковым) подготовлен отчет с подробным введением по общим результатам изучения разнообразия насекомых в биотопах Бузулукского бора в период с 1992 г. до 2023 г., основная стационарная работа проведена в 2022 и 2023 гг. (прил. 1–3). Первая часть результатов исследования представлена в настоящем очерке в виде аннотированного списка видов полужесткокрылых (Insecta: Heteroptera) Бузулукского бора (см. таблицу). Систематическая основа списка приведена в соответствии с Каталогом палеарктических полужесткокрылых (Catalogue..., 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2013) и учетом новых изменений в таксономии Heteroptera (Schuh, Weirauch, 2020). Семейства и виды перечислены в списке по алфавиту.

Насекомых собирали традиционными методами: вручную, кошением энтомологическим сачком, с помощью почвенных ловушек и светоловушек. Места и даты сбора:

1. Село Елховка (52°52' с.ш., 52°16' в.д.). Луг: 12 июля 2003 г., 18–19 июня 2009 г.
2. Окрестности пос. Партизанский, стационар Института степи УрО РАН

Список видов полужесткокрылых насекомых нацпарка «Бузулукский бор»
List of true bugs of the Buzuluk Forest National Park

Таксон	Число			Источники информации по Бузулукскому бору
	обнаруженных видов (семейств)	1	2	
Подотр. Heteroptera L. — зарегистрирован 101 вид из 27 семейств (собрано и изучено 76 видов из 19 семейств)	12 (5)	32 (14)	32 (11)	Учен 21 литературный источник
Сем. Acanthosomatidae Signoret, 1864 — 2 вида		1	1	
<i>Elasmostethus interstinctus</i> (L.)		+		
<i>Elasmucha grisea</i> (L.) [= <i>betulae</i> (De Geer, 1773)]			+	
Сем. Alydidae Amyot et Serville, 1843 — 1 вид			1	
<i>Alydus calcaratus</i> (L.)			+	
Сем. Anthocoridae Fieber, 1836 — 1 вид				
<i>Scoloposcelis pulchella</i> (Zetterstedt, 1838)* ¹				Воронцов, 1956
Сем. Aradidae Brullé, 1836 — 4 вида		2	1	
<i>Aneurus (Aneurodes) avenius</i> (Dufour, 1833)		+		
<i>Aradus corticalis</i> (L.)		+		Клемина, 1995
<i>A. cinnamomeus</i> Panzer, 1794				Чистяков, 1915; Андреева, Разумова, 1964; Brammanis, 1975; Клемина, 1995
<i>A. ribauti</i> Wagner, 1956* ²			+	
Сем. Blissidae Stål, 1862 — 1 вид				
<i>Dimorphopterus spinolae</i> (Signoret, 1857)				Пучков, 1969
Сем. Coreidae Leach, 1815 — 5 видов		5		
<i>Arenocoris fallenii</i> (Schilling, 1829)		+		
<i>Coreus marginatus</i> (L.)		+		Окрестности пос. Партизанский (https://www.inaturalist.org/observations/171509239)
<i>Coriomeris denticulatus</i> (Scopoli, 1763)		+		
<i>Gonocerus acuteangulatus</i> (Goeze, 1778)		+		
<i>Ulmicola spinipes</i> (Fallén, 1807)		+		
Сем. Corixidae Leach, 1815 — 3 вида	1	1		
<i>Callicorixa gebleri</i> (Fieber, 1848)	+			
<i>Glaenocorisa propinqua propinqua</i> (Fieber, 1860)* ³		+		
<i>Paracorixa concinna</i> (Fieber, 1848)				Чужекова, 2013
Сем. Cydnidae Billberg, 1820 — 2 вида		2		
<i>Microporus nigrita</i> (Fabricius, 1794) [= <i>Aethus nigrinus</i> (Fabricius, 1794)]		+		
<i>Sehirus luctuosus</i> Mulsant et Rey, 1866		+		
Сем. Geocoridae Dahlbom, 1851 — 1 вид			1	
<i>Geocoris dispar</i> (Waga, 1839)			+	

Продолжение таблицы.
Continuation of Table.

Таксон	Число обнаруженных видов (семейств)			Источники информации по Бузулукскому бору
	1	2	3	
Сем. Gerridae Leach, 1815 — 2 вида				
<i>Gerris lacustris</i> (L.)* ⁴				Кузовенко и др., 2015
<i>Limnoporus rufoscutellatus</i> (Latreille, 1807)* ⁴				Кузовенко и др., 2015
Сем. Lygaeidae Schilling, 1829 — 5 видов		3	2	
<i>Arocatus melanocephalus</i> (Fabricius, 1798)		+		
<i>Kleidocerys resedae</i> (Panzer, 1797)			+	
<i>Lygaeus equestris</i> (L.)		+		
<i>Ortholomus punctipennis</i> (Herrich-Schaeffer, 1838)			+	
<i>Tropidothorax leucopterus</i> (Goeze, 1778)		+		
Сем. Miridae Hahn, 1833 — 10 видов* ⁵			4	
<i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius, 1775)			+	
<i>Capsodes gothicus</i> (L.)			+	
<i>Chorosomella jakowleffi</i> Horváth, 1906* ⁶				Konstantinov, Namyatova, 2009
<i>Deraeocoris ruber</i> (L.)			+	
<i>Dicyphus globulifer</i> (Fallén, 1829)* ⁷				Konstantinov, Neimorovets, 2021
<i>Euryopicoris nitidus</i> (Meyer-Dür, 1843)			+	
<i>Orthocephalus bivittatus</i> Fieber, 1864* ⁶				Namyatova, Konstantinov, 2009
<i>O. saltator</i> (Hahn, 1835)* ⁶				Namyatova, Konstantinov, 2009
<i>O. vittipennis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)* ⁶				Namyatova, Konstantinov, 2009
<i>Orthotylus flavosparsus</i> (C. R. Sahlberg, 1841)* ⁸				Константинов, Зиновьева, 2017
Сем. Nabidae A. Costa, 1853 — 2 вида* ⁹	1		1	
<i>Nabis brevis</i> Scholtz, 1847	+			
<i>N. ferus</i> (L.)			+	
Сем. Naucoridae Leach, 1815 — 1 вид				
<i>Ilyocoris cimicoides</i> (L.)* ⁴				Чужекова, 2013; Кузовенко и др., 2015
Сем. Nepidae Latreille, 1802 — 1 вид				
<i>Nepa cinerea</i> L.* ⁴				Кузовенко и др., 2015
Сем. Notonectidae Latreille, 1802 — 1 вид		1		
<i>Notonecta glauca</i> L.		+		Кузовенко и др., 2015
Сем. Oxycarenidae Stål, 1862 — 2 вида				
<i>Philomyrmex insignis</i> R. F. Sahlberg, 1848				Шиперович, 1939; Кириченко, 1951; Пучков, 1969
<i>Tropidophlebia costalis</i> (Herrich-Schaeffer, 1850)				Пучков, 1969

Продолжение таблицы.
Continuation of Table.

Таксон	Число обнаруженных видов (семейств)			Источники информации по Бузулукскому бору
	1	2	3	
Сем. Pentatomidae Leach, 1815 — 22 вида	7	9	4	
<i>Aelia acuminata</i> (L.)	+			
<i>A. furcula</i> Fieber, 1868			+	
<i>Arma custos</i> (Fabricius, 1794)				Челнокова, 1980
<i>Carpocoris pudicus</i> (Poda, 1761)		+		
<i>C. fuscispinus</i> (Boheman, 1849)			+	
<i>Chlorochroa pinicola</i> (Mulsant et Rey, 1852)		+		
<i>Dolycoris baccarum</i> (L.)		+		
<i>Eurydema oleracea</i> (L.)	+			
<i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)	+			
<i>Graphosoma italicum</i> (O. F. Müller, 1766) [= <i>lineatum</i> (L.)]	+			
<i>Leprosoma inconspicuum</i> Baerensprung, 1859* ¹⁰				Гапон, 2008
<i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schaeffer, 1830)	+			
<i>N. pusilla</i> (Gmelin, 1789)			+	
<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)		+		
<i>P. viridissima</i> (Poda, 1761)		+		
<i>Peribalus strictus vernalis</i> (Wolff, 1804)		+		
<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)		+		
<i>Rubiconia intermedia</i> (Wolff, 1811)		+		
<i>Sciocoris macrocephalus</i> Fieber, 1851	+			
<i>S. umbrinus</i> (Wolff, 1804)		+		
<i>Staria lunata</i> (Hahn, 1835)			+	
<i>Vilpianus galii</i> (Wolff, 1802)	+			
Сем. Plataspidae Dallas, 1851 — 1 вид		1		
<i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffroy, 1785)		+		
Сем. Pleidae Fieber, 1851 — 1 вид				
<i>Plea minutissima</i> Leach, 1817				Чужекова, 2013
Сем. Pyrrhocoridae Amyot et Serville, 1843 — 1 вид		1		
<i>Pyrrhocoris apterus</i> (L.)		+		Окрестности пос. Заповедный (https://www.inaturalist.org/observations/171334668)
Сем. Reduviidae Latreille, 1807 — 1 вид		1		
<i>Rhynocoris annulatus</i> (L.)		+		
Сем. Rhopalidae Amyot et Serville, 1843 — 8 видов* ¹¹	2		4	
<i>Corizus hyoscyami</i> (L.)			+	
<i>Myrmus miriformis</i> (Fallén, 1807)			+	

Окончание таблицы.

End of Table.

Таксон	Число			Источники информации по Бузулукскому бору
	обнаруженных			
	1	2	3	
<i>Rhopalus distinctus</i> (Signoret, 1859)* ¹²				Дюжаева, 2000
<i>Rh. parumpunctatus</i> (Schilling, 1829)				Шиперович, 1939
<i>Rh. subrufus</i> (Gmelin, 1790)			+	
<i>Stictopleurus abutilon</i> (Rossi, 1790)			+	
<i>S. punctatonervosus</i> (Goeze, 1778)	+			
<i>S. unicolor</i> (Jakovlev, 1873)	+			
Сем. Rhyarochromidae Amyot et Serville, 1843 — 16 видов		3	10	
<i>Aellopus atratus</i> (Goeze, 1778)			+	
<i>Aphanus rolandri</i> (L.)			+	
<i>Emblethis verbasci</i> (Fabricius, 1803)			+	
<i>Eremocoris abietis</i> (L.)			+	
<i>E. plebejus</i> (Fallén, 1807)		+		
<i>Icus angularis</i> Fieber, 1861				Пучков, 1969
<i>Ligyrocoris sylvestris</i> (L.)* ¹³			+	
<i>Megalonotus antennatus</i> (Schilling, 1829)			+	
<i>Panaorus adpersus</i> (Mulsant et Rey, 1852)			+	
<i>Peritrechus geniculatus</i> (Hahn, 1832)* ¹⁴			+	
<i>Pionosomus opacellus</i> Horváth, 1895				Винокуров, 1982
<i>Raglius alboacuminatus</i> (Goeze, 1778)		+		
<i>Rhyarochromus pini</i> (L.)			+	
<i>Rh. vulgaris</i> (Schilling, 1829)			+	
<i>Sphragisticus nebulosus</i> (Fallén, 1807)		+		
<i>Trapezonotus arenarius</i> (L.)				Винокуров, 1990
Сем. Saldidae Amyot et Serville, 1843 — 1 вид				
<i>Chartoscirta elegantula longicornis</i> (Jakovlev, 1882)				Винокуров, 2007
Сем. Scutelleridae Leach, 1815 — 4 вида		1	3	
<i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank, 1776)* ¹⁵			+	Neimorovets, 2020
<i>E. dilaticollis</i> Dohrn, 1860			+	
<i>E. integriceps</i> Puton, 1881* ¹⁶		+		Neimorovets, 2020
<i>E. testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)* ¹⁷			+	Neimorovets, 2020
Сем. Stenocephalidae Dallas, 1852 — 2 вида	1	1		
<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763)			+	
<i>D. albipes</i> (Fabricius, 1781)	+			
Дополнение к списку Heteroptera из ближайших к заповеднику мест (г. Бузулук и окрестности города)* ^{5, 9, 11, 18}				

Примечание. 1 — с. Елховка; 2 — окрестности пос. Партизанский; 3 — окрестности с. Березовка; *1 — вид не был отмечен для Оренбургской обл. в каталоге клопов Урала (Козьминых, 2023); *2 — подтверждено указание вида для Оренбургской обл., его путали с близким *A. hieroglyphicus* J. Sahlberg, 1878 (Канюкова, 1984); *A. ribauti* известен также из Западного Казахстана (Есенбекова, 2013). М а т е р и а л : Оренбургская обл., Бузулукский р-н, окрестности с. Березовка, нацпарк «Бузулукский бор», лов на свет, 21 мая 2023 г., 1 экз., В. А. Немков; *3 — номинативный подвид, впервые найденный на Урале, в Европейской России ранее был известен из Владимирской и Ярославской областей (Канюкова, 2006). М а т е р и а л : Оренбургская обл., Бузулукский р-н, окрестности пос. Партизанский, нацпарк «Бузулукский бор», пруд, 16 августа 2022 г., 1 экз., В. А. Немков; *4 — окрестности с. Палимовка (Кузовенко и др., 2015); *5 — вне территории нацпарка, для г. Бузулук приведены еще 2 вида из сем. Miridae: *Plagiognathus arbustorum* (Fabricius, 1794) (Константинов, Зиновьева, 2017) и *Solenoxypus fuscovenosus* (Fieber, 1864) (Konstantinov, 2008); *6 — здесь и далее (ссылки 7, 8, 10, 15–17) по указанным видам цитируются оригинальные данные из источников: «Aleksееvka, Buzuluk Distr.» (Konstantinov, Namyatova, 2009: p. 60; Namyatova, Konstantinov, 2009: p. 28, 80, 100); *7 — «Orenburg Prov.: Buzuluksky Bor National Park, 1♀ 4 VIII 1941, Chistovsky» (Konstantinov, Neimorovets, 2021: p. 310); *8 — «национальный парк «Бузулукский бор», 17.VIII.1941, 3♀, 20.VI.1941, 1♂ (А. С. Чистовский)» (Константинов, Зиновьева, 2017: с. 496); *9 — для г. Бузулук отмечен еще один вид из сем. Nabidae: *Nabis rugosus* (L.) (Кержнер, 1981); *10 — «Orenburg Prov.: Buzuluksky bor (reserved area), 2.V., 4.VII, 7, 21.VIII, 6.X.1941 (Tchistovsky)» (Gapon, 2008: p. 113); *11 — для г. Бузулук отмечен еще один вид из сем. Rhopalidae: *Chorosoma gracile* Josifov, 1968 (Пучков, 1986); *12 — вид найден А. С. Чистовским в Бузулукском бору в 1941 г. (Дюжаева, 2000); *13 — впервые найден в Оренбургской обл. М а т е р и а л : Оренбургская обл., Бузулукский р-н, окрестности с. Березовка, нацпарк «Бузулукский бор», сосняк, 9 июля 2023 г., 1 экз., В. А. Немков; *14 — ранее указание подтверждено материалом: был отмечен для Оренбургской обл. (Немков, 2011) со ссылкой на работу А. Н. Кириченко (1954), но в ней вид приводился только из Западно-Казахстанской обл. (села Январцево, Рожково). Д о п о л н и т е л ь н ы й м а т е р и а л : Оренбургская обл., Беляевский р-н, заповедник «Оренбургский», Буртинская разнотравная степь, луг, 6–10 июля 2002 г., 1 экз., ольшаник, 30 мая 2003 г., 1 экз., 4 июня 2003 г., 1 экз., 14 июля 2003 г., 1 экз., В. А. Немков; Ташлинский р-н, с. Трудовое, лощина в степи с березой, 10–12 мая 2007 г., 1 экз., пойменный луг, 12 июня 2008 г., 1 экз., В. А. Немков; Кувандыкский р-н, заповедник «Оренбургский», Айтуарская степь, балка Шинбутак, луг, 29 мая 2009 г., 1 экз., В. А. Немков; *15 — «Buzuluksky Bor National Park, Orenburgsky District [former Chkalovsky District], 3.vi.1941, 18, 22, 29.viii.1941, 6.x.1941, Chistovsky leg.» (Neimorovets, 2020: p. 507); *16 — «Orenburg Prov.: 5♂, 2♀, Buzuluksky Bor, 1.vi.1941, 6.x.1941, Chistovsky leg.» (Neimorovets, 2020: p. 517); *17 — «Orenburg Prov.: 1♀, Buzuluksky Bor National Park, Orenburgsky District [former Chkalovsky District], 18.viii.1941, Chistovsky leg.» (Neimorovets, 2020: p. 526); *18 — для г. Бузулук и окрестностей отмечены еще 2 вида из сем. Tingidae: *Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844 (Голуб, 1975: с. 72 «...близ Бузулука»), *Stephanitis pyri* (Fabricius, 1775) (Golub, 2002: с. 54 «Buzuluk»). Всего из г. Бузулук и его окрестностей, кроме 6 видов, перечисленных выше, известны еще 4 вида клопов: *Dolycoris baccarum* (L.), *Graphosoma italicum* (O. F. Müller, 1766), *Palomena prasina* (Linnaeus, 1761) из сем. Pentatomidae и *Eurygaster integriceps* Puton, 1881 из сем. Scutelleridae.

(53°00' с.ш., 52°08' в.д.). Сосняк: 18 мая 1992 г., 25 июня 2022 г., 23–28 июля 2022 г.; лиственный лес: 24–29 июня 2022 г., 5–9 сентября 2022 г.; луг: 13–14 июля 1992 г., 27 июня 2022 г., 23–28 июля 2022 г.; поляна и дорога: 16 августа 2022 г.; пруд: 16 августа 2022 г.; лёта на свет: 18 мая 1992 г., 13 июля 1992 г., 25 июня – 15 августа 2022 г.

3. Окрестности с. Березовка, лесничество (53°06' с.ш., 52°24' в.д.). Сосняк: 9–28 июля 2023 г.; березняк: 17 мая 2023 г.; смешанный лес: 17–20 мая 2023 г., 19 июня – 29 августа 2023 г.; поляна: 17 мая – 28 июля 2023 г., 12 августа 2023 г.; луг (на злаках): 27 апреля 2023 г.; лёта на свет: 16–21 мая 2023 г., 28 июля 2023 г.

В сборах идентифицированы 76 видов из 19 семейств: Acanthosomatidae (2 вида), Alydidae (1), Aradidae (3), Coreidae (5), Corixidae (2), Cydnidae (2), Geocoridae (1), Lygaeidae (5), Miridae (4), Nabidae (2), Notonectidae (1), Pentatomidae (20), Plataspidae (1), Pyrrhocoridae (1), Reduviidae (1), Rhopalidae (6), Rhyarochromidae (13), Scutelleridae (4), Stenocephalidae (2). Ранее по литературным источникам, большей частью не подкрепленным конкретным материалом, в Бузулукском бору было известно 25 видов. Изученный материал вместе с данными из литературных источников насчитывает 101 вид клопов из 27 семейств. Впервые на Урале обнаружен западный номинативный подвид голарктического клопа-гребляка *Glaenocoris propinqua propinqua* (Fieber, 1860) из сем. Corixidae. В Европейской России он ранее был известен из Владимирской и Ярославской областей (Канюкова, 2006). Восточный подвид *G. p. cavifrons* (Thomson, 1869) встречается на Полярном Урале и в прилегающих к Уралу областях Западной Сибири (Козьминых, 2023). Впервые для Оренбургской обл. приведен земляной клоп *Ligyrocoris sylvestris* (L.) (сем. Rhyarochromidae). Подтверждено присутствие в Оренбургской обл. евро-сибирского клопа-подкорника *Aradus ribauti* Wagner, 1956 (сем. Aradidae), которого ранее нередко принимали за близкий восточный *A. hieroglyphicus* J. Sahlberg, 1878

(Канюкова, 1984), а также наземника *Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832) (сем. Rhyarochromidae), указанного ранее без конкретного материала сборов в монографии В. А. Немкова (2011).

В Бузулукском р-не Оренбургской обл. (на территории нацпарка «Бузулукский бор», а также в г. Бузулук и ближайших окрестностях) суммарно отмечено 107 видов из 28 семейств: Acanthosomatidae (2 вида), Alydidae (1), Anthocoridae (1), Aradidae (4), Blissidae (1), Coreidae (5), Corixidae (3), Cydnidae (2), Geocoridae (1), Gerridae (2), Lygaeidae (5), Miridae (12), Nabidae (3), Naucoridae (1), Nepidae (1), Notonectidae (1), Oxycarenidae (2), Pentatomidae (22), Plataspidae (1), Pleidae (1), Pyrrhocoridae (1), Reduviidae (1), Rhopalidae (8), Rhyarochromidae (16), Saldidae (1), Scutelleridae (4), Stenocephalidae (2), Tingidae (2).

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем благодарность директору нацпарка «Бузулукский бор» А. А. Латышову и заведующему научным отделом А. Г. Леонову за постоянную помощь и поддержку в ходе исследований. Работа выполнена в рамках госзадания № 051-00069-23-02 «Изучение естественного хода природных процессов и выявление взаимосвязей между компонентами природных экосистем на территории национального парка «Бузулукский бор».

ЛИТЕРАТУРА

- Андреева Г. И., Разумова В. Ф. Экологические особенности подкорного соснового клопа в условиях Бузулукского бора // Вопросы защиты леса. М., 1964. Т. 2. С. 95–105.
- Винокуров Н. Н. Обзор полужесткокрылых рода *Pionosotus* Fieb. (Heteroptera, Lygaeidae) фауны СССР и Монголии // Насекомые Монголии. Л., 1982. Вып. 8. С. 213–240.
- Винокуров Н. Н. Полужесткокрылые рода *Trapezonotus* (Heteroptera, Lygaeidae) фауны СССР и Монголии // Насекомые Монголии. Л., 1990. Вып. 11. С. 70–90.
- Винокуров Н. Н. Виды рода *Chartoscirta* Stål (Heteroptera, Saldidae) фауны России и сопредельных стран // Евразият. энтомол. журн. 2007. Т. 6, вып. 1. С. 51–56.
- Воронцов А. И. Опыт длительного изучения энтомофауны сосновых посадок на песках Юго-Востока // Зоол. журн. 1956. Т. 35, вып. 6. С. 847–862.
- Голуб В. Б. Обзор клопов-кружевниц рода *Dicthyonota* Curtis (Heteroptera, Tingidae) фауны СССР и Монголии // Насекомые Монголии. Л., 1975. Вып. 3. С. 56–78.

- Дюжаева И. В. Эколого-фаунистическая характеристика хортобионтных полужесткокрылых (Heteroptera) лесостепного и степного Поволжья (на примере Самарской области): автореф. дис. ... канд. биол. наук. Самара, 2000. 21 с.
- Есенбекова П. А. Полужесткокрылые (Heteroptera) Казахстана. Алматы, 2013. 349 с.
- Канюкова Е. В. Полужесткокрылые рода *Aradus* группы *betulae* (Heteroptera, Aradidae) фауны СССР // Вестн. зоологии. 1984. Вып. 4. С. 9–14.
- Канюкова Е. В. Водные полужесткокрылые насекомые (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) фауны России и сопредельных стран. Владивосток, 2006. 297 с.
- Кержнер И. М. Насекомые хоботные. Л., 1981. 327 с. (Фауна СССР; т. 13, вып. 2).
- Кин Н. О. Флора Бузулукского бора (сосудистые растения) // Труды научного стационара-филиала Института степи УрО РАН. Екатеринбург, 2009. Т. 2. 250 с.
- Кириченко А. Н. Настоящие полужесткокрылые (Heteroptera) европейской части СССР (Hemiptera). М.; Л., 1951. 424 с. (Определители по фауне СССР; вып. 42).
- Кириченко А. Н. Обзор настоящих полужесткокрылых районов среднего и нижнего течения р. Урала и Волжско-Уральского междуречья // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1954. Т. 16. С. 285–320.
- Клемина И. Е. Клопы рода *Aradus* (Hemiptera, Aradidae) в Оренбургской области // Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия: тез. докл. и материалы III регион. конф. Оренбург, 1995. С. 106–107.
- Козьминных В. О. Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Урала и прилегающих территорий. Ч. 1 // Эверсманния. 2023. Вып. 74. С. 8–48.
- Константинов Ф. В., Зиновьева А. Н. Новые данные по фауне клопов-слепняков подсемейств Orthotylinae и Phylinae (Heteroptera, Miridae) европейской части России // Энтотом. обозрение. 2017. Т. 96, вып. 3. С. 490–511.
- Кузовенко А. Е., Зарипова Ф. Ф., Чихляев И. В., Файзулин А. И. Трофические связи озерной лягушки *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) Южного Урала и сопредельных территорий // Изв. Самар. науч. центра РАН. 2015. Т. 17, вып. 4. С. 721–725.
- Немков В. А. Энтомофауна степного Приуралья (история формирования и изучения, состав, изменения, охрана). М., 2011. 316 с.
- Пучков В. Г. Лигеиды. Київ, 1969. 388 с. (Фауна України; т. 21, вып. 3).
- Пучков В. Г. Полужесткокрылые семейства Rhopalidae (Heteroptera) фауны СССР. Л., 1986. 132 с. (Определители по фауне СССР; вып. 146).
- Савинова Т. Н. Научные исследования в заповеднике «Бузулукский бор» в 1924–1948 гг. // Охрана природы и региональное развитие: гармония и конфликты: материалы междунар. науч.-практ. конф. и шк.-семинара. Оренбург, 2017. Т. 2. С. 146–150.
- Челнокова Т. А. Экологическая характеристика и биотопическое размещение хищных полужесткокрылых (Hemiptera, Heteroptera) семейства Pentatomidae лесной зоны Среднего Поволжья // Исследования энтомофауны Среднего Поволжья. Куйбышев, 1980. С. 82–86.
- Чистовский А. С. Насекомые заповедной части Бузулукского бора. Фаунистическая сводка: отчет по теме «Процесс образования и смены биоценозов на гарях заповедника «Бузулукский бор» за 1945–1946 гг.». Гос. архив Российской Федерации. 1946. Фонд А358. Описание 4. Дело № 414. Листы 150–173.
- Чистяков Н. Н. Энтомологические исследования в Бузулукском бору Самарской губернии за 1913–1914 гг. // Труды по лесному опытному делу в России: отчет по ЛОД за 1914 г. СПб., 1915. С. 39–54.
- Чужекова Т. А. Структурно-функциональные свойства макрозообентоса водоемов и водотоков национального парка «Бузулукский Бор» (Оренбургская область) // Биология внутренних вод: материалы XV шк.-конф. молодых ученых. Ярославль, 2013. С. 413–416.
- Шиперович В. Я. Фауна почв и древостоев в различных типах леса заповедника «Бузулукский бор» // Зоол. журн. 1939. Т. 18, вып. 2. С. 196–210.
- Brammanis L.* Die Kiefern-rindenwanze, *Aradus cinnamomeus* Panz. (Hemiptera — Heteroptera). Ein Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise und der forstlichen Bedeutung. Stockholm, 1975. 81 p. (Studia Forestalia Suecica; № 123).
- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region / eds. B. Aukema, C. Rieger. Amsterdam, 1995. V. 1. 222 p.
- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region / eds. B. Aukema, C. Rieger. Amsterdam, 1996. V. 2. 361 p.
- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Re-

- gion / eds. B. Aukema, C. Rieger. Amsterdam, 1999. V. 3. 577 p.
- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region / eds. B. Aukema, C. Rieger. Amsterdam, 2001. V. 4. 346 p.
- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region / eds. B. Aukema, C. Rieger. Amsterdam, 2006. V. 5. 550 p.
- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region / eds. B. Aukema, C. Rieger, W. Rabitsch. Amsterdam, 2013. V. 6. 629 p.
- Gapon D. A. A revision of *Leprosoma* Baerensprung, 1859 (Heteroptera: Pentatomidae) // *Advances in Heteroptera Research*. Sofia; Moscow, 2008. P. 105–120.
- Golub V. B. On the status, synonymy and distribution of *Stephanitis oschanini* Vasiliev with corrected data on the distribution of *S. pyri* (Heteroptera: Tingidae) // *Zoosyst. Rossica*. 2002. V. 11, № 1. P. 154.
- Konstantinov F. V. Review of *Solenoxypus* Reuter, 1875 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) // *Amer. Mus. Novitates*. 2008. № 3607. P. 1–42.
- Konstantinov F. V., Namyatova A. A. New records of Orthotylinae (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) from the Palaearctic Region // *Zootaxa*. 2009. № 2295. P. 55–63.
- Konstantinov F. V., Neimorovets V. V. Bryocorinae Baerensprung, 1860 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) of European Russia and the Caucasus: synopsis and key to species // *Zootaxa*. 2021. V. 4920. № 3. P. 301–338.
- Namyatova A. A., Konstantinov F. V. Revision of the genus *Orthocephalus* Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Orthotylinae) // *Zootaxa*. 2009. № 2316. P. 1–118.
- Neimorovets V. V. Review of the genus *Eurygaster* (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) of Russia // *Zootaxa*. 2020. V. 4722, № 6. P. 501–539.
- Schuh R. T., Weirauch Ch. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and Natural History (Second Edition). Manchester, 2020. 801 p. (Monograph Series; v. 8).

Приложение 1. Выставочная коллекция насекомых Бузулукского бора.

Appendix 1. Exhibition collection of the insects of the Buzuluk forest.

<https://ria56.ru/posts/buzulukskij-bor-nalovil-nasekomyx-na-celuyu-vystavku.htm>,

<https://orenburg.bezformata.com/listnews/buzulukskom-boru-obitaet-1349/127748201/>
(дата обращения: 14.02.2024),

<https://orbsteppe.ru/buzulukskij-bor-nalovil-nasekomyh-na-czeluyu-vystavku/> (дата обращения: 15.02.2024).

Приложение 2. В Бузулукском бору обнаружены 1349 видов насекомых.

Appendix 2. 1349 insect species identified in the Buzuluk forest.

<https://orenburzhiye.ru/news/v-buzulukskom-boru-proveli-inventarizaciyu-nasekomyx/>,

<https://www.orenburg.kp.ru/online/news/5673484/> (дата обращения: 14.02.2024),

<https://www.ural56.ru/news/713968/> (дата обращения: 18.02.2024).

Приложение 3. Коллекции насекомых из Бузулукского бора (на фотографиях В. А. Немков).

Appendix 3. Collections of insects from the Buzuluk forest (the photos feature V. A. Nemkov).

<https://cloud.mail.ru/public/uaKx/GKw7AijTk>,

<https://cloud.mail.ru/public/eGqH/VJHLG3QDG>,

<https://cloud.mail.ru/public/tXAP/jKm8BP7hk>,

<https://cloud.mail.ru/public/fyr6/WYNVzp5JW>,

<https://cloud.mail.ru/public/i5bF/yqNwLiz6h> (дата обращения: 22.02.2024).

A list of true bugs (Heteroptera) of the Buzuluk Forest National Park (the Orenburg region)

V. A. Nemkov, V. O. Kozminykh

Viktor A. Nemkov, Buzuluk Forest National Park, 3, Pochtovaya st., Koltubanovskiy village, Buzuluk district, Orenburg region, Russia, 461000; orenemus@mail.ru

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., Perm, Russia, 614990; vlad.kozminykh@mail.ru; kvoncstu@yahoo.com

The Buzuluk Forest National Park with an area of 106.79 thousand hectares is the largest isolated pine forest featuring relict landscapes in the north of the steppe zone of the European part of Russia. The east part of the park is mainly located in the Buzuluk district of the Orenburg region. We present a list of heteropteran insects (Insecta: Heteroptera) of the park which includes 101 species from 27 families. The insects were collected by traditional methods: manually, using entomological nets, pitfall traps and/or light traps. We collected insects in Elkhovka village (N52°52', E52°16') on 12 July 2003 and 18–19 June 2009; near Partizanskiy settlement (N53°00', E52°08') on 18 May and 13–14 July 1992, 23 June – 9 September 2022; in the environs of Berezovka (N53°06', E52°24') on 25 April – 1 September 2023. The nominative subspecies of *Glaenocoris propinqua* (Fieber, 1860) (family Corixidae) was discovered for the first time in the Urals. *Ligyrocoris sylvestris* (L.) (family Rhyparochromidae) is reported for the first time for the Orenburg region. The occurrence of *Aradus ribauti* Wagner, 1956 (family Aradidae) and *Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832) (family Rhyparochromidae) in the Orenburg region, as well as 6 more species referenced for the Buzuluk forest, were confirmed by new records. In the Buzuluk forest, 70 Heteroptera species were identified for the first time (a total of 76 species were collected in 1992–2023). In Buzuluk town and the close eastern environs of the national park, 6 more Heteroptera species were found, complementing the fauna of the Buzuluk district to 107 species from 28 families: Acanthosomatidae (2 species), Alydidae (1), Anthocoridae (1), Aradidae (4), Blissidae (1), Coreidae (5), Corixidae (3), Cydnidae (2), Geocoridae (1), Gerridae (2), Lygaeidae (5), Miridae (12), Nabidae (3), Naucoridae (1), Nepidae (1), Notonectidae (1), Oxycarenidae (2), Pentatomidae (22), Plataspidae (1), Pleidae (1), Pyrrhocoridae (1), Reduviidae (1), Rhopalidae (8), Rhyparochromidae (16), Saldidae (1), Scutelleridae (4), Stenocephalidae (2) and Tingidae (2).

Key words: insects, true bugs, Heteroptera, Buzuluk district, new records.

The study was implemented for the state contract no. 051-00069-23-02 “Study of the natural course of natural processes and identification of the relationships between components of natural ecosystems on the territory of the Buzuluk Forest National Park”.